

Зоряна КОБЕЛЯ

доцент, кандидат економічних наук,
доцент кафедри бізнесу та управління персоналом,
Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича
м. Чернівці, України

Тарас КОРЕНГА

здобувач третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти
за спеціальністю 076 Підприємництво та торгівля,
Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича
м. Чернівці, України

МЕТОДОЛОГІЧНИЙ ПІДХІД ЩОДО ФОРМУВАННЯ КОНЦЕПЦІЇ ОЦІНЮВАННЯ ПОТЕНЦІАЛУ РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВ

Анотація. У цій статті представлено дослідження моделей оцінки потенціалу розвитку суб'єкта господарювання. Методи формування оцінки потенціалу різних підприємств залежать від їх функціональних характеристик. Умови оцінки вартості потенціалу економічного розвитку підприємства вимагають системного підходу, що базується на дослідженні механізмів формування стратегічного економічного потенціалу суб'єкта господарювання. Такий підхід передбачає, зокрема, визначення основних факторів формування економічного потенціалу підприємства, встановлення закономірностей їх впливу на процес формування та розробку механізмів активізації факторів, що мають найбільший вплив на зростання економічного потенціалу підприємства.

Ключові слова: методологічний підхід, економічний потенціал, потенціал розвитку, методи оцінки потенціалу

Abstract. This article presents a study of models for assessing the development potential of a business entity. The methods of forming the assessment of the potential of various enterprises depend on their functional characteristics. The conditions for assessing the value of the enterprise's economic development potential require a systematic approach based on the study of the mechanisms of formation of the strategic economic potential of the economic entity. This approach involves, in particular, the determination of the main factors of the formation of the economic potential of the enterprise, the establishment of regularities of their influence on the formation process, and the development of mechanisms for the activation of factors that have the greatest impact on the growth of the economic potential of the enterprise.

Keywords: methodological approach, economic potential, development potential, potential assessment methods

Постановка проблеми та її актуальність. Наразі більшість підприємств в Україні характеризуються низькими темпами зростання економічних показників, а деякі суб'єкти господарювання взагалі мають тенденцію до зниження доходів та прибутків. Поряд з об'єктивними причинами цього явища, негативна динаміка підприємств часто зумовлена відсутністю у їхніх власників належних знань та навичок щодо оцінки потенціалу економічного розвитку підприємств. Складність таких оцінок пов'язана, зокрема, з необхідністю детального аналізу всіх аспектів діяльності підприємства з урахуванням впливу внутрішнього та зовнішнього середовища. Тому важливо, щоб оцінка потенціалу економічного розвитку підприємства здійснювалася з використанням ефективного інструментарію та науково обґрунтованих моделей оцінки. З цією метою необхідно

систематизувати показники, методи та моделі оцінки потенціалу економічного розвитку підприємств, визначити їх застосовність з урахуванням специфіки діяльності конкретного підприємства та обрати найбільш ефективні засоби визначення рівня стратегічних економічних можливостей суб'єкта господарювання.

Аналіз основних досліджень і публікацій. Питання встановлення закономірностей економічного розвитку та оцінювання потенціалу розвитку як на макрорівні, так і на рівні підприємств розглядається у працях багатьох вчених.

У сучасній науковій літературі, присвяченій питанню оцінювання економічного потенціалу підприємств, зокрема у роботах О. Балацкого, В. Бугая, О. Бурса, І. Верещак, Л. Головова, О. Гончара, А. Горбунової, Т. Калінеску, Ю. Ключова та ін. пропонується низка різноманітних методів та показників такого оцінювання. Окрім того, у значній кількості наукових праць, зокрема таких дослідників як І. Аренков, В. Бурда, А. Висоцький, О. Власенко, В. Войцехівська, Ю. Войцехівська, В. Гришко, В. Коновал та ін. пропонуються методики вимірювання рівня окремих різновидів економічного потенціалу суб'єктів господарювання.

Формулювання цілей статті. Метою дослідження є обґрунтування методологічних засад з розробки і використання моделей оцінювання потенціалу економічного розвитку підприємств та формування узагальненого методу оцінювання потенціалу економічного розвитку підприємств.

Виклад основного матеріалу. Методика оцінки економічного потенціалу підприємства (з-поміж іншого, потенціалу його розвитку) може відрізнитися залежно від обраної концепції визначення сутності цього потенціалу. Як відомо, таких концепцій є щонайменше п'ять: ресурсна, результативна, ресурсно-результативна, ресурсно-цільова та результативно-цільова.

З точки зору виміру таких результатів оцінки у науковій літературі розрізняють два підходи до оцінки економічного потенціалу підприємства: натуральний та вартісний. При цьому, на думку більшості дослідників, економічний потенціал підприємства можна оцінити лише за допомогою грошових одиниць виміру. Водночас дослідники не заперечують необхідності використання натуральних одиниць для оцінки окремих складових економічного потенціалу підприємства, зокрема обсягу трудових ресурсів.

Зазначимо, що вибір конкретної одиниці виміру економічного потенціалу підприємства або його складових пов'язаний з кількісними методами його оцінки. Ці методи є основними в сучасній економічній науці. Однак, якісні методи, що дають якісну оцінку рівня економічних можливостей суб'єкта господарювання, також можуть бути використані, в основному, як додатковий метод.

Для того, щоб оцінити потенціал економічного розвитку підприємства, перш за все, необхідно визначити критерії, за якими визначатиметься, чи відбувається цей розвиток і на якому рівні. Слід зазначити, що дослідження закономірностей формування потенціалу економічного розвитку підприємства доцільно здійснювати на трьох основних рівнях:

– рівень ресурсного забезпечення господарської діяльності. Характеризується обсягом певних наявних та можливих ресурсів, кожен з яких може бути пояснений не лише кількісними, але й якісними характеристиками;

– рівень спроможності суб'єкта господарювання ефективно управляти своїми ресурсами. Необхідність врахування цього рівня при формуванні економічних

можливостей суб'єктів господарювання зумовлена тим, що якщо підприємство не має відповідної спроможності управляти цими ресурсами, воно не зможе отримати належних результатів від їх використання, навіть за наявності великої кількості вільно доступних якісних ресурсів;

– рівень здатності суб'єкта господарювання досягати певних результатів реалізації економічних можливостей відповідно до заздалегідь визначених цілей його господарської діяльності.

Розглядаючи процес формування потенціалу економічного розвитку підприємства на третьому з перерахованих вище рівні, можна найбільш повно описати та кількісно оцінити результати такого процесу формування. Зокрема, зазначимо, що зростання економічного потенціалу підприємства в контексті досягнення певних цілей може вимагати не збільшення, а зменшення кількості певних ресурсів. Однак зростання економічного потенціалу підприємств майже завжди вимагає появи нових можливостей управління ресурсним забезпеченням господарської діяльності або вдосконалення існуючих можливостей. Водночас, результативно-орієнтовані підходи до оцінки та формування економічного потенціалу підприємств характеризуються певним рівнем відносності. Це пов'язано з тим, що різні цілі можуть вимагати різних напрямів і масштабів змін у забезпеченні підприємства ресурсами. Це означає, що зростання економічного потенціалу підприємства за однією ціллю може супроводжуватися зниженням його значення за іншою. У зв'язку з цим важливим є вибір відповідних цілей, які забезпечують зростання економічного потенціалу підприємства, зокрема, такі цілі мають бути достатньо загальними.

Узагальнюючи існуючі наукові напрацювання у цій сфері економічних досліджень, можна виокремити такі основні методичні підходи до оцінювання економічного потенціалу підприємства та його окремих складових:

1) оцінки, що передбачають визначення кількості наявних у розпорядженні підприємства ресурсів та їх споживчих характеристик. Відповідно до цього підходу, економічний потенціал підприємства оцінюється шляхом збору та обробки інформації про види та окремі складові економічних ресурсів, наявних у розпорядженні підприємства, кількість кожного виду ресурсів та рівень споживчих характеристик кожного виду економічних ресурсів. Прикладами таких характеристик є рівень розвитку технологічних ресурсів та рівень кваліфікації працівників підприємства. Недоліком такого підходу є те, що принципи формування цього потенціалу потребують детального вивчення. Це пов'язано з тим, що ресурси є основою цього формування. Такий підхід до оцінки економічного потенціалу підприємства має певні недоліки і його доцільно використовувати лише як початковий етап у процесі встановлення вартості економічних можливостей підприємства: по-перше, зазначимо, що проблема вимірювання компетентності працівників ще не є повністю вирішеною; по-друге, застосування цього підходу не дозволяє отримати узагальнену оцінку економічного потенціалу підприємства або окремих видів такого потенціалу; по-третє, описаний підхід до оцінки економічного потенціалу суб'єкта господарювання не передбачає пошуку резервів покращення використання наявних ресурсів;

2) оцінка на основі обґрунтування показників використання економічних ресурсів. Зокрема, реалізація такого підходу до оцінки економічного потенціалу підприємства може передбачати нормування витрат економічних ресурсів підприємства та подальше

порівняння фактичних витрат з результатами такого нормування. У такому випадку, на відміну від традиційних підходів до оцінки економічного потенціалу підприємства, можна буде виявити конкретні резерви підвищення рівня використання ресурсів суб'єкта господарювання. Як наслідок, можна визначити шляхи покращення фінансово-економічних показників діяльності підприємств. Це є безперечною перевагою такого підходу, разом з тим, він не позбавлений певних недоліків: по-перше, не всі фактори, що формують економічний потенціал підприємства, піддаються нормуванню (наприклад, компетентність працівників або обсяг нематеріальних активів підприємства); по-друге, не враховуються фактори зовнішнього середовища підприємства; по-третє, цей підхід не дозволяє дати узагальнену оцінку рівня економічної компетентності підприємства;

3) оцінка шляхом експертних опитувань. Зокрема, це стосується визначення експертами рівня важливості заздалегідь визначених часткових показників, що характеризують окремі фактори формування економічного потенціалу підприємства. Потім здійснюється інтегральна оцінка рівня цього потенціалу як сума добутоків на коефіцієнти значущості часткових показників. При цьому часткові показники визначаються в результаті порівняння фактичних і рекомендованих значень часткових показників економічного потенціалу підприємства. Оскільки сума коефіцієнтів вагомості та граничне значення нормованого показника, як правило, дорівнюють одиниці, то узагальнюючий показник оцінки економічного потенціалу підприємства буде характеризувати фактичне використання цього потенціалу. Отже, такі агреговані показники характеризуватимуть також рівень невикористаної частини економічного потенціалу підприємства. Однак, незважаючи на ці відмінні риси, такий підхід має і суттєві недоліки: по-перше, вибір часткових показників для оцінки економічного потенціалу підприємств не має достатньо переконливого обґрунтування, по-друге, коефіцієнти значущості часткових показників визначаються дуже суб'єктивно, а значення цих коефіцієнтів суттєво впливають на рівень узагальнюючих показників; по-третє, недостатньо уваги приділено пошуку взаємозв'язків між обраними частковими показниками; по-четверте, узагальнюючі показники для оцінки економічного потенціалу підприємств не є обґрунтованими;

4) оцінка шляхом порівняння часткових показників економічного потенціалу конкретного підприємства з відповідними показниками інших підприємств, що здійснюють аналогічний вид економічної діяльності – як правило, такі підприємства слугують певним еталоном, на який мають орієнтуватися інші підприємства. Узагальнену оцінку таких порівнянь можна отримати шляхом визначення суми добутоків значень часткових показників оцінки економічного потенціалу підприємства на їх коефіцієнти значущості. У цьому випадку значення часткових показників оцінки економічного потенціалу підприємства визначаються шляхом порівняння відповідних показників досліджуваного підприємства та підприємства-еталона. Таким чином, даний підхід до оцінки економічного потенціалу підприємств по суті є модифікацією попереднього, з урахуванням того, що рекомендовані значення часткових показників такої оцінки беруться з даних підприємства-еталона;

5) оцінка шляхом оптимізації факторів, що формують економічний потенціал підприємства. Відповідно до цього підходу розраховуються значення часткових показників, що характеризують фактори, які впливають на величину економічного потенціалу підприємства, за допомогою яких максимізується певна цільова функція

(наприклад, прибуток або ринкова вартість підприємства). Такий підхід є цілком обґрунтованим, оскільки він формалізований і позбавлений суб'єктивності, оскільки спрямований на досягнення певних цілей підприємства. Але цей метод також не позбавлений недоліків: по-перше, відсутнє пояснення, яким чином здійснювати вибір часткових показників, що підлягають оптимізації; по-друге, відсутня методика вибору певних критеріїв для такої оптимізації; по-третє, недостатньо відпрацьований механізм оптимізації часткових показників, що характеризують фактори, які впливають на величину економічного потенціалу підприємства, з урахуванням можливої ієрархії цілей підприємства;

б) оцінка за ринковою вартістю підприємств. Науковці виділяють три основні методи оцінки вартості підприємства: дохідний, порівняльний та витратний. Оцінка ринкової вартості підприємства переважно базується на дохідному підході, що означає встановлення цієї вартості на рівні теперішньої величини очікуваних потоків чистого прибутку підприємства. Загалом, критерій максимізації ринкової вартості підприємства є дуже поширеним, а тому оцінку ринкової вартості підприємства як інструмент визначення вартості економічного потенціалу підприємства варто визнати цілком обґрунтованою. Треба також зазначити, що наведений вище методичний підхід до оцінки економічного потенціалу підприємства можна вважати результатом певного розвитку традиційного (оптимізаційного) підходу до таких оцінок.

Підсумовуючи вищевикладене, можна зробити висновок, що оцінка економічного потенціалу підприємства, а отже, і потенціалу його економічного розвитку, має базуватися одночасно на поєднанні декількох підходів до такої оцінки. В якості такого базового методичного підходу варто обрати: оцінку економічного потенціалу підприємства на основі аналізу та вимірювання кількості та якості ресурсного забезпечення суб'єкта господарювання, визначення значення показників використання наявних ресурсів підприємства, оптимізацію часткових показників формування його економічного потенціалу за критерієм максимізації ринкової вартості підприємства. При цьому для кількісної оцінки поточного та перспективного рівня економічного потенціалу підприємства треба використовувати низку показників (часткових та узагальнюючих). Тільки в цьому випадку можна буде сформулювати відповідний набір інформації про майбутній економічний потенціал підприємств, а отже, і про їх потенціал економічного розвитку. Таким чином, для оцінки економічного потенціалу підприємств необхідно застосовувати комбінацію існуючих методичних підходів.

З огляду на вищезазначене, одним з основних принципів оцінки потенціалу економічного розвитку підприємства є принцип вибору головних цілей його діяльності, який передбачає необхідність заздалегідь обґрунтувати основні цілі діяльності підприємства, які будуть досягнуті в процесі реалізації сукупного економічного потенціалу підприємства. Слід зазначити, що основні цілі діяльності суб'єкта господарювання можуть змінюватися залежно від тривалості прогностичного періоду, на який планується реалізація заходів з реалізації економічного потенціалу суб'єкта господарювання.

Перераховані групи методів оцінки економічного потенціалу суб'єкта господарювання, безумовно, можуть бути використані для оцінки його потенціалу економічного розвитку.

Висновки з даного дослідження і **перспективи подальших** розвідок у даному напрямі. У статті представлено методологічні засади оцінки потенціалу розвитку суб'єкта

господарювання. Встановлення обґрунтованої та достатньо точної величини економічного потенціалу підприємства можливе за допомогою розробленого узагальненого методу оцінки цього потенціалу, який базується на встановленні ієрархії характеристик підприємства, його окремих підсистем та елементів, визначенні ланцюга відповідних характеристик та побудові його проєкцій У подальшому очікується розробка концептуальних положень для формування парадигми розвитку підприємства, що утворює триєдність потенціалу підприємства, управління підприємством в нових умовах цифрової трансформації та соціально-економічного розвитку.

Список використаних джерел

1. Гончар О. І. Оптимізація економічного оцінювання потенціалу підприємства. *Торгівля. Комерція. Підприємництво*. 2015. № 19. С. 49–53.
2. Ємельянов О. Ю. Інструментарій оцінювання економічного розвитку підприємств. *Міжнародний науковий журнал «Інтернаука». Серія «Економічні науки»*. 2019. № 5 (25). С. 15–23.
3. Кобеля З. І., Кутаренко Н. Я., Рудько К. І., Бабчук А. М. Інвестиційний потенціал України в умовах фінансово-економічної кризи. *Інвестиції: практика та досвід*. 2017. № 22. С. 32–37.
4. Коновал В. В. Оцінювання потенціалу розвитку підприємств легкої промисловості. *Науковий вісник Херсонського державного університету*. 2014. № 6 (2). С. 206–209.
5. Шкроміда Н. Я. Комплексна оцінка економічного потенціалу суб'єктів господарювання. *Економічний аналіз*. 2011. № 9 (1). С. 383–386.